

ҚУДУҚЛИ “ЭЦВ” НАСОС ҚУРИЛМАЛАРИНИ ИШЛАТИШ МУОММОЛАРИ ВА УНИНГ ЕЧИМЛАРИ

“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригатсия ва агротехнологиялар
институтини, стажёр-ўқитувчиси Рузиев Элбек Ражабович

“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригатсия ва агротехнологиялар
институтини, стажёр-ўқитувчиси Саидов Нодир Исмаилович;

nodirsaidov6260@gmail.com

Аннотация. Ўзбекистон Республикасида ишлатилаётган суғоришга ва мелиоратив қудуқ ЭЦВ насос қурилмасининг иш режими ўрганилгани ва қудуқ ЭЦВ насос қурилмасининг сув узатиш учун зарур бўлган босим асосан 10-20 метр эканлиги, айрим ҳолларда фойдаланилаётган насослар эса асосан керагидан кўпроқ $H=60-110$ м босим ҳосил қилиши ва юқори босимли бу насослар ишлатилганда, қудуқли насос қурилмаси иш режими ўзгариб насослар керагидан 1,2-1,4 баравар кўпроқ сув узатиши бу эса насос оқув қисми деталларини емирилиш тезлигини ошириб кетиши аниқланди. Бундай ҳолларда насос куч жиҳозларини ташқи тармоқ билан ишлаш ҳамоҳанглигини яъни керакли режимда ишлашини таъминлаш учун поғоналар сонини камайтириш ва қисман дросселаш усулларида фойдаланиш тавсия қилинади.

Калит сўзлар. қудуқ, марказдан қочма насос, иш ғилдирак, дебит, манометр, гидроабразив.

Қудуқ ЭЦВ насос қурилмасини ишончли, пухта ва тўхтовсиз ишлаши учун қудуқ учун насос куч жиҳозларини тўғри танлаш ва ташқи тармоқ билан ишлаш ҳамоҳанглигини яъни керакли режимда ишлашини таъминлаш бинобарин қудуқли насос қурилмаси ишлатиш муоммоларини ечимини топишга қаратилган..

Илмиш текширишлар шуни кўрсатдики ҳозирги кунда Ўзбекистонда суғоришга ва мелиоратив қудуқларида, асосан мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган бир ва кўп поғонали ЭЦВ10-63-65, ЭЦВ10-63-110, ЭЦВ10-120-30М, ЭЦВ10-120-60, ЭЦВ10-120- 55М, ЭЦВ10-120-30М, ЭЦВ10-120-60, ЭЦВ10-160-35М, ЭЦВ10-160-35МГ, ЭЦВ12-255-30М, ЭЦВ12-255-30МГ, ЭЦВ12-375-30М, ЭЦВ10-160-15М насослар қўлланилмоқда.

Изланишлар шуни кўрсатдики, ўзига хос эксплуатация шароитида биринчи бузулишгача ишлаш муддати 6300 соат ўрнига 4000-5000 соатни, яъни лойиҳавий кўрсаткичдан деярли 1,5 марта кам бўлмоқда. Шунинг учун эксплуатацион ҳаражатлар 30% насос қурилмаларни таъмирлашга сарфланмоқда. Қудуқларнинг ФИК кичиклиги нормал мелиоратив режимни ҳосил қилишга ҳалақит беради ва самарадорлигини пасайтиради. қудуқ ЭЦВ насос қурилмаларини кўзда тутилган хизмат муддатида ишончли ишлаши нафақат лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришни сифатига боғлиқ бўлиб, қудуқ ЭЦВ насос қурилмасини рационал эксплуатация қилиниши билан таъминланиши мумкин.

2-расм. ЭЦВ насос агрегата монтажа схемаси

1- станция бошқарув и химоя (СУЗ) 2- манометр, 3- задвижка, 5- сув йиғиш идиши, 6-фильтр. Юқоридаги келтирилган жиҳозларсиз насос эксплуатацияси шарт.

H_1 – ер сатҳидан сув кўтариш баландлиги, H_2 – статик сув сатҳи, H_3 – динамик сув сатҳи, H_4 –манометр кўрсатгичи, m сув устуни. H_5 – агрегат ўрнатиш чуқурлиги. Манометр 3 кўрсатгич ёрдамида $H_4=0,95H-H_3-H_n$ манометр кўрсатгич, H – агрегата номиналь напор. H_n – қувурда напор йўқолиши

Ўзбекистон Республикасида ишлатилаётган суғоришга ва мелиоратив қудуқлар кичик, ўрта ва катта дебитли насос қурилмасининг иш режими ўрганилганда, қудуқдан зарурий миқдордаги сув узатиш учун зарур бўлган босим асосан 10-20 метр эканлиги фойдаланилаётган насослар эса асосан керагидан кўпроқ $H=60-110$ м айрим холлада эса ундан ҳам кўпроқ босим ҳосил қилади. Бунинг учун қудуқ, насос агрегати ва ташқи тармоқ кўрсаткичларининг бир-бирига тўғри келишини таъминлаш зарур. Ўз вақтида қудуқ ЭЦВ насос қурилмасига хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш зарур.

Электр насос носозлигининг биринчи белгиси унинг кўрсаткичларининг паспортдагидан фарқланишидир. Носозликни тўғри аниқлаш учун насос агрегатини ишидаги барча нормал бўлмаган ҳодисаларини ҳисобга олиш зарур.

Носозликнинг аниқлашда асосий эътиборни ток кучини, насос сув сарфини қийматларини ўзгариши ҳамда насос қурилмаси ишлаб турганда юзага келган шовқинни характерига қаратиш зарур. Насос ишини тўхтатиш ва ундаги носозликларни бартараф қилиш талаб қилинадиган электр насос ишидаги рухсат этиладиган чекинишлар: а) ток кучи бўйича 6- 7%; б) босими бўйича 10%; в) сарфи бўйича 20%; г) ФИК бўйича 7% дан ошмаслиги зарур.

Маълумки, сочма шағал-қум фильтр билан жиҳозланган қудуқ ЭЦВ насос қудуғи конструкцияси юритилгандан сўнгги даврда қумланишга мойил. Биринчи минутларда узатилаётган сувдаги механик аралашмалар

миқдори йирик донали филтларда масса бўйича 3-4% гача боради. Насос қурилмасини ёқиб ўчириш сони йилига 50-90 та[1] баъзи ҳолларда ўндан ҳам ошиб кетади. Булар насос агрегати қисмларини абразив емирилишга олиб келади.

Биламизки ишончилиги ва узоқ муддат тўхтовсиз ишлаши кўпинча улар деталларининг емирилишга чидамлилигига боғлиқ[2]. Ботирилган насослар айримларидан ташқари, механик заррачалари йўқ ва юқори минералланмаган тоза сув билан ишлашга мўлжалланган. Аммо эксплуатация жараёнида механик заррачалар сув билан узатилади ва уларнинг миқдори оғирлиги бўйича 0,001-0,3% ни ташкил қилади, бу эса деталларни емирилишига олиб келади ва насос иши эксплуатацион кўрсаткичларини пасайтиради.

Бошқа машиналарга қараганда ботирилган насос қисмларини емирилиши ҳар хил шакл ва характерга эга. Буни насос ичида суёқликнинг ҳаракати, насос иш режими ва иш шароити, насос деталларини конструктив ўзига хослиги билан изоҳласа бўлади.

Гидроабразив емирилиш ботирилган насосларни емирилишининг бир шакли бунда абразив заррачалар суёқлик оқимида муаллақ ҳолатда бўлиб, у билан кўчади ва насос агрегати деталларини юзасини емиради. Абразив заррачаларни детал юзасига урилишини материални эластик деформациялайди, бу эса чарчаш, бузилишга олиб келади.

Насосни узоқ муддат ишлаши, биринчи навбатда ишчи ғилдиракнинг емирилишига боғлиқ. Ўз таркибида абразив заррачалар мавжуд суёқлик ҳайдалганда, ишчи ғилдирак паррақларинг кириш қирралари тез ишдан чиқади.

Юқоридагилардан ташқари, қудуқли ботирма насос қисмлари емирилишига сувнинг коррозион таъсири, 3 дан 7 г/л, айрим ҳолларда 25 г/л гача бўлган минераллашуви ўз таъсирини кўрсатади.

Оқув қисми алоқа зонасида абразив заррачалар бўлганда ишқаланувчи жуфтлик емирилиши ва насос қисмларини оқиб ўтувчи сув билан гидроабразив емирилишининг механизмини ўрганиш шуни кўрсатадики, қудукли насосларнинг емирилишга чидамлилигини ошириш учун подшипникларни механик заррачалар тушишидан ишончли ҳимоялаш зарур, насос оқув қисми деталларини емирилишга, занглашга чидамли материаллардан тайёрлаш зарур.

Юқори босимли бу насослар ишлатилганда, қудукли насос қурилмаси иш режими ўзгаради яни ташқи тармоқ ишчи нуқтаси ўнг томонга силжийди ва насослар керагидан 1,2-1,4 баравар кўпроқ сув узатади(Q_A) бу эса насос оқув қисми деталларини сув билан оқиб ўтиш тезлигини оширади 2-расм. Илмий изланиш ишлари шуни кўрсатадики насос оқув қисми деталларнинг емирилиш тезлиги уларни сув билан ювилиш тезлигига боғлиқ бўлар экан, яъни агар таркибида механик заррачалар бўлган сувнинг тезлиги ошса, деталларнинг абразив емирилиш тезлиги унинг кватратини ташкил қилиши мумкин экан.

Бундай ҳолларда насос куч жиҳозларини ташқи тармоқ билан ишлаш ҳамоҳанглигини яъни керакли режимда (Q_C) ишлашини таъминлаш учун ишчи ғилдиракни қирқиш ва қисман дросселаш [3] усулларидадан фойдаланиш тавсия қилинади.

2-расм. Қудукли насос қурилмаси иш режими ишчи ғилдиракларни қирқиш билан бошқариш усули.

Хулоса. Демак, насосларнинг биринчи бузилишигача меърий хизмат муддати 6300 соатни кафолатланишининг асосий омилларидан бири кудукли насос қурилмаларини зарурий узатилаётган сув миқдорини таъминлашидир. кудук ЭЦВ насос қурилмасини ишончли, пухта ва тўхтовсиз ишлаши учун ушбу тадбирларни амалга ошириш талаб қилинади:

1.Кудук филтрини тўғри танлаш ва қуриш шу билан бирга кудукларни қумланишини олдини олиш.

2.Кудук учун насос куч жиҳозларини тўғри танлаш.

3.Насос куч жиҳозларини ташқи тармоқ билан ишлаш ҳамоҳанглигини яъни керакли режимда ишлатиш учун поғоналар сонини камайтириш ва қисман дросселаш усулларида фойдаланиш.

4.Кудукли насос қурилмасига хизмат кўрсатиш савиясини ошириш ,яъни ўз вақтида кудукларни назорат қилиш, параметрик ўзгаришларни сабабини ўрганиб уларни бартараф қилиш ишларини ишлаб чиқиш ва доимий профилактик ишларини олиб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. К.А.Аҳмедов. Зах қочириш мелиорацияси. Т., 1975
2. В.И.Болховитин. Центробежные скважинные насосы. Кишинев, 1967 115 с.
3. Бадалов А.С., Уралов Б.Р., Кан Э.К. Шоазизов Ф.Ш. Кудукли насос қурилмалари. Ўқув қўлланма, - Т., ТИМИ, 2013 й.
4. Каталог насосного оборудования. Водоснабжение и водоотведение.
5. ОАО “Группа ГМС”, Москва, 2010. 187 с.
6. Киселёв В.П. и др. Справочник по гидравлическим расчётам. М,
7. «Энергия» 1972. 312 с.
8. С.И.Костенко. Эксплуатация погруженных насосов. М., 1977.
9. Изготовление электронасосных центробежных агрегатов. Каталог. Ташкент, “Сувмаш”, 2009 г.

10. К.И.Лисов. Насослар ва насос станциялари. Т. ”Ўқитувчи”, 222 с.
11. Мамажонов М.Хакимов А.Мажидов Т.Уралов Б., Кан Э. Насослар ва насос станциялари.ТИМИ, 2009, 212 б.